

Individual

Individual
↓

Individual
↓

Individual

Individual
↓

Individual

孙中山颁布《中华民国临时约法》，凡七章56条，申明正式宪法未产生前，其效力与宪法相等。《约法》规定：“中华民国之主权，属于国民全体”；人民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、通信、迁徙、信仰等自由，以及选举、被选举等权利

Individual

Individual

Individual

